

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МОДЕРНИЗАЦИЯ: ИНСТИТУЦИИТЕ И ЖИЗНЕНИЯТ ПЪТ

Анелия Касабова, Даниела Колева

Този брой на „Българска етнология“ се обръща към традиционна за етнологията тема – жизненият път с неговите фази от детството до старостта, като се опитва да ги погледне през оптиката на модерната държава. Както показва Мери Дъглас (2004), нейните институции „мислят“ индивидите и населението през категории, които сами са изобретили. Идентифицирането, регистрирането, преброяването, изучаването, класифицирането на индивидуалните тела и интелекти с техните нормални или отклоняващи се характеристики ляга в основата на *знанието-власт* (Фуко). Това знание е едновременно основание и средство, с което държавата на благоденствието обгрижва – контролирайки ги – своите граждани. Самата тази грижа е грижа за „здравето“ и благополучието на колективното тяло, което всъщност е основният интерес и отговорност на държавата.

Статиите в този брой¹ са съсредоточени именно върху онези етапи от жизнения път, които предполагат обгрижване: детството/юношеството и старостта. Традиционно такива грижи са полагани в рамките на нуклеарното или разширеното семейство. Намесата на модерните институции води до тяхното фиксиране от гледна точка на хронологичната възраст, съответно пълнолетието (което определя социалната зрялост) и възрастта на пенсиониране (границата на социалната старост). Хронологията на жизнения път е закрепена в съответните норми: морални, социални, здравни, психофизически и пр. Несъответствието на нормите се прививда като патология, която да бъде лекувана, а понякога и като девиация, която да бъде наказвана или профилактирана. Това личи дори от терминологията, в основата си медицинска, която навлиза в България в края на XIX в. Два цитата от видни личности в областта на социалните грижи могат да онагледят водещите възгледи през 20-те и 30-те години на XX в.:

„Има деца извратени, нравствено изродени, епилептици и др., това са бъдещите престъпници, вредни членове за обществото; такива деца навреме пратени в специални заведения, под надзора на специалисти лекари и учители, биха се подобрили много, някои даже оздравят, а непоправимите, отделени и под надзор, биха станали безвредни за другите“ (Паяков 1929/3: 12).²

¹ Подготовката на тематичния брой е в рамките на проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо“ (Левиатан), финансиран от Европейския научен съвет, програма „Синергия“, РП „Хоризонт 2020“, договор № 854503.

² Д-р Т. Паяков е един от основателите и пръв председател на създадената през 1927 г. *Здравно съвещателна станция за нервно-психично болни деца, за деца с душевни недостатъци*.

„Нужни са първо приюти за безнадежно недъгавите деца [...] (идиоти, дълбоки имбецили и др.), [...] институти-интернати и полуинтернати за леки имбецили и дебили, специални училища за бавноразвиващи се деца [...], заведения за деца психопати с престъпни склонности, малолетни престъпници. [...] Накрай, нужно е да се организира един медико-психологически разпределителен център (напр. при Детската клиника на Университета), гдето, при участието и сътрудничеството на лекари и психолози, да става обстойното изследване на такива деца и правилното им разпределение по различните посочени по-горе институти.“ (Кацаров 1936: 15).³

Цитатите представят част от комплексните възгледи за необходимо отделяне на деца/хора, с различни телесни и/или психически увреждания в институции, които намират практическа реализация в България още в междувоенния период. Изработват се критерии за „нормално“ развитие, като се използват класификационни схеми и медицински тестове от „по-културните“ страни, основно САЩ, Германия, Австрия, Швеция, Италия. Лекарите, психолози, педагози насочват общественото внимание към острия социален проблем, но дебат по въпроса за институционализацията няма, няма опоненти. Полагат се основите за подготовка на професионални кадри, но не се предлагат алтернативи на институциите.

Какво обаче е характерно за социалистическата модернизация в това отношение? Без да разсъждават експлицитно по този въпрос, авторите в броя насочват към възможни отговори, като подчертават колективистичния характер на обгрижващите институции (Илиева), често пренебрегващи индивидуалните потребности (Тодоров), продуктивистката идеология (Банкова, Тодоров), хроничните дефицити, включително дефицита на грижи (Бриску), ограничаването на ролята на държавата до надзор, докато отговорността остава да лежи върху индивидите и семействата (Петров, Банкова).

Очертаните възможни отговори водят към следващ кръг теми и посочват два пътя за разглеждането им – диахронен и синхронен, и двата изискващи сравнително-исторически подход.

Открояването на специфични характеристики на социалистическата модернизация предполага, дори изисква съпоставка с предсоциалистическата епоха,

³ Димитър Кацаров, следвал философия, социални науки, медицина, педагогика и психология, работил като асистент в ръководената от Едуард Клапаред Лабораторията по психология и защитил дисертация към Женевския университет; Рокфелеров стипендиант, по това време е редовен професор и титуляр на катедрата по обща педагогика в Софийския университет (от 1923 г.) и председател на създаденото през 1920 г. Медико-педагогическо дружество. През 1936 г. в София се учредява дружество Грижи за бавноразвиващи се / недоразвити деца с председател проф. Кацаров, а през 1937 г. той създава първото помощно училище в България – Възпитателен институт „Развитие“. Като декан на Историко-филологическия факултет (1928-1929 и 1938-1939 г.) и ректор на СУ 1942-1943 г. развива активна дейност за популяризиране на педагогическите си идеи. След 1944 г. остава на високи позиции: през 1947 г. става член-кореспондент на БАН, един от създателите и пръв директор на Педагогическия институт към БАН, а през 1952 г. поема ръководството на Научния институт за физическо възпитание и училищна хигиена..

за да се изведат значимите преломи. Същевременно, предложените тук текстове насочват и към значими континуитети. Изследването на *Инджи Бриску*, посветено на развитието на социална система в Албанската монархия основно през 1930-те години, експлицитно извежда дълбоките дефицити – финансово-материални, образователни (експертно и общо образователно ниво), които определят постъпателното, но бавно темпо на развитие на социалните грижи. Въз основа на конкретен пример – създаването на институция за нуждаещи се възрастни хора, авторът представя комплексните механизми на дисциплиниране и контрол на модернизиращата се държава, включващи различни стимули, широка пропаганда за „патриотичния дълг“, но и (фискална) принуда, за да се подтикне обществото (частни лица, религиозни институции) да подкрепи държавната инициатива. Очертан е процесът, чрез който основната отговорност за възрастните хора се закрепва нормативно като задължение на семействата. Експлицитно е изведено значението на международни организации (Червеният кръст), преплитането на „вътрешни“ и „външни“ сили при окупацията на Албания от Италия през 1939 г., когато няколкогодишните усилия завършват с откриването на първия (и единствен до края на Втората световна война) дом за възрастни хора.

Други три статии са посветени на конкретни въпроси от българската социалистическа реалност, очертавайки съществени преломи. *Мила Банкова* анализира медикализирането на женското тяло и стига до извода, че държавата чрез различни свои институции поема грижата и контрола върху „менструирещото женско тяло“, доколкото това засяга фертилността и работоспособността на жените. „Социалистическото възпитание цели да изгради нов жизнен път на женското тяло: здраво дете; подготвена за менструацията девойка; образована по здравни и сексуални теми жена; продуктивна и здрава работничка; репродуктивно тяло на майката; възпитателка на дъщерите си; общественичка и продължаваща да работи активно жена в менопауза.“ Авторката отбелязва, че процесите на модернизация, включително биомедицината, предлагаша нова идея за физиологичния процес (общо и на женския организъм конкретно) се развиват, макар и ограничено и бавно, още в Третата българска държава. Загатнати са дискусии около хигиенни правила през 20-те и 30-те години на XX в., които включват политически и икономически аргументи: „някои хигиенни правила са имали за цел да задържат (жените) в домашната сфера“.

В центъра на разработката на *Радина Илиева* са оздравителните лагери в социалистическа България. Авторката посвещава обобщаващ параграф на появата и разпространението на детските оздравителни летовища в България през първата половина на XX в. За този период е характерно ускореното навлизане на институциите в личния живот, значението на евгенични проекти, „идентифицирането на слаботелесните, душевно нестабилни и болнави деца като високорискови налага използването на множество биополитически похвати за неутрализиране на заплахата за *здравото общество*.“ Като общ извод Илиева подчертава приемствеността, „(не)зависимо от промяната на политическата власт след преврата от септември 1944 г., основната концепция на оздравителните лагери за деца остава с хуманна ценностна ориентация.“ Има обаче и разлика: „Липсва индивидуално отношение и подход към всяко дете за сметка на масовото налагане на унифицирани стереотипи.

Прави впечатление лексиката, която се използва в приведените примери на документи. Децата се обозначени най-общо като „отслабени“, „физически дефектни“, „невротично болни“, без особена емпатия и индивидуален подход.“

Стигматизиращата терминология, класифицираща „възпитаниците“ в категории имбецилност според степента на „ментално увреждане“, „дефекти“ в речта, „недостатък на висши задържащи психически функции“; определянето на нарушаващите вътрешния ред в затворената институция като „невротик“, „садист“, „идиот“ са представени обстойно от *Георги Тодоров* в анализа на социалистическия Дом № 8. Авторът показва натоварването на тези категории с оценъчното разграничение „пълноценен“ – „непълноценен“, като основен критерий е способността за труд. Тази терминология, отразяваща определени наследени и непоставени под въпрос от новата власт концепции и политики, се запазва през целия социалистически период, въпреки идеологията за коренно различния характер на „новия строй“. Не по-малко важно е, че въпросните политики остават свързани с продуктивистка идеология, засилена до крайност от социалистическата власт. Трудът е издигнат до идеал, до основен критерий за смислен човешки живот. Труд, който е продуктивен, измерим, полезен за обществото. Необходими са „полезни“ тела. Началата на дисциплиниране на индивидуалните тела за (производствен) труд се полагат в модернизиралата се България в началото на ХХ в., като в междувоенния период се изгражда система на социално подпомагане и на социална защита, започват да се създават обгрижващи институции, насочени към лечение на „увредените“, „не-нормални“ тела, за да бъдат подготвени за „полезен“, самостоятелен живот чрез труд, т.е. за включване в „нормалния“ продуктивен труд. А тези, които не подлежат на „лечение/корекция“, остават изолирани в институции. В една от тези институции – яслите на дружество „Евдокия“ в София, през 1943 г. започва живота си „възпитаникът Кирчо“.

Независимо че жизненият път с неговите фази е традиционна за етнологията тема, представените тук проучвания са иновативни, значими и във висока степен – пионерни. Илиева, Банкова, Тодоров и Бриску са издирили, систематизирали, анализирали голямо количество разнородни, разпръснати, трудно достъпни извори. Изследователите не само насочват вниманието към важни и неизследвани теми, но вкарват в научен оборот малко познати архивни документи, обогатяват емпиричната база с проведени от тях биографични интервюта и анкети и чертаят посоки за бъдещи изследвания. Едната възможна посока, скицирана по-горе, е обръщане към предсоциалистическия период. Друга възможност за разширяване на хронологичната рамка, а чрез това – и на перспективата, е включването на съвременността, на т.нар. постсоциализъм. Такъв подход предлага геронтологичното проучване, проведено от *Игнат Петров*. Той съпоставя резултати от изследвания сред хора на възраст 70 – 98 години, живеещи в села около София, проведени през 1972 г. от И. Петров и през 2008 г. съвместно от И. Петров и Питър Колман. Приложените методи – медицинско интервю и Тест за самооценка на личността и социалната ѝ свързаност (СОЛСТ), са заимствани от психиатрията. Те водят началото си от разработки на социалните психолози от САЩ Курт Луин и Тамара Дембо и са възприети в България чрез работата на С. Рубинщейн, ръководителка на *Лаборатория по патопсихология* в Москва. Интересни са и изведените резултати от отложено във времето (time

lag) сравнение между 1972 и 2008 г.: увеличена честота на депресии и по-ниска самооценка за здраве и за щастие през 2008 г. в сравнение с 1972 г. „Допускаме“ – заключава авторът, „че животът през 1970-те години е по-еднообразен и беден, с по-ниски доходи, с реално общодостъпни и безплатни здравеопазване и образование, с до някаква степен егалитарно усещане за сигурност под един патерналистичен покрив. Обсъждаме доколко резките промени, започнали след 1989 г., които са довели наистина до повече духовна освободеност и повече възможности и предизвикателства пред личността, не водят и до нарастване на индивидуалните рискове и от там до възможно известно повишаване на случаите на тревожни и/или депресивни реакции сред хората в напреднала възраст.“

Статиите в броя дават богата емпирична основа за различни допускания, тези и обсъждания. Те добавят към дихотомията „капитализъм“ – „социализъм“ още едно измерение: дихотомията „Изток“ – „Запад“. Преплитанията, взаимовръзките стават обект на засилен научен интерес в края на ХХ в. Относително по-късно, през новото хилядолетие, се развиват изследвания, поставящи под въпрос дихотомията „Западен свят“ – „Източен блок“. Това изисква конкретните изследователски въпроси да се поставят в по-широк контекст, да се разберат синхронните развития, което би позволило открояване на различия, но и на взаимни влияния, зависимости, взаимообвързаности. Именно развиването на подобна чувствителност, преодоляваща граници (на държави, на блокове, на стереотипи) е водеща цел в проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенна Европа и общото благо“, в рамките на който са разработени повечето от представените тук изследвания. Цел, изискваща систематична смяна на перспективата, критично отношение към всяко знание (включително към своето собствено), за да се види това, което преди е оставало незабелязано и/или е било немислимо.

Литература

- Дъглас, М. 2004.** *Как мислят институциите*. София: 41Т ЕООД. [Douglas, M. 2004. *How Institutions Think*. Sofia: 41Т ЕООД]
- Кацаров, Д. 1936.** Грижи за недоразвитите и недъгави душевно и телесно деца. В: *Ден на детето*, 10, 15. [Katsarov, D. 1936. Grizhi za nedorazvitate i nedagavi dushevno i telesno detsa. In: *Den na deteto*, 10, 15]
- Паяков, Т. 1929.** И за тях, за малките, които не знаят що правят. В: *Ден на детето*, 3, 12 – 13. [Payakov, T. 1929. I za tyah, za malkite, koito ne znayat kakvo pravyat. In: *Den na deteto*, 3, 12 – 13]

Доц. д-р **Анелия Касабова**

ВСЗ „Медицинска антропология“
 „Медицинска антропология“
 Институт за етнология и фолклористика
 с Етнографски музей – Българска академия
 на науките
 Ул. Московска 6А, София 1000
 E-mail: anelia.kasabova@iefem.bas.bg

Assoc. Prof. Anelia Kassabova, PhD

Temporary Structural Unit
 “Medical Anthropology”
 Institute of Ethnology and Folklore Studies
 with Ethnographic Museum – Bulgarian
 Academy of Sciences
 6A Moskovska Street, Sofia 1000
 E-mail: anelia.kasabova@iefem.bas.bg

Проф. д-р Даниела Колева

ВСЗ „Медицинска антропология“
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей – Българска академия
на науките

Ул. Московска 6А, София 1000

СУ „Св. Климент Охридски“
Катедра „История и теория на културата“
Бул. „Цариградско шосе“ № 125, София 1113

Email: koleva@phls.uni-sofia.bg

Prof. Daniela Koleva, PhD

Temporary Structural Unit “Medical Anthropology”
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with Ethnographic Museum –
Bulgarian Academy of Sciences

6A Moskovska Street, Sofia 1000

Sofia University”St. Kliment Ohridski”
Department History and Theory of Culture”
“Tsarigradsko shose” boul. 125, Sofia 1113

E-mail: koleva@phls.uni-sofia.bg